

Сравнительная характеристика конституционно-правового статуса высшего должностного лица субъектов РФ — городов Москвы, Санкт-Петербурга

Волочковская Мария Александровна

заместитель руководителя филиала № 2 Автономной некоммерческой организации «Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного» в г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Российская Федерация; Volochkovskayama@finombudsman.ru

АННОТАЦИЯ

В статье проведен теоретический и сравнительный анализ конституционно-правового статуса высшего должностного лица субъектов РФ — городов Москвы, Санкт-Петербурга. Автор выделил основные элементы конституционно-правового статуса высшего должностного лица субъекта РФ, классификация которых стала основой для предложенной методологии сравнительного анализа статусов высших должностных лиц городов федерального значения (Москвы и Санкт-Петербурга) в разрезе норм регионального уровня.

Проведенный сравнительный анализ по предложенной методологии привел к выводам о схожести и различиях конституционно-правовых статусов мэра Москвы и губернатора Санкт-Петербурга.

Ключевые слова: сравнительная характеристика, конституционно-правовой статус, высшее должностное лицо субъекта РФ, мэр Москвы, губернатор Санкт-Петербурга

Comparative Characteristics of the Constitutional and Legal Status of the Senior Official of the Constituent Entities of the Russian Federation — the Cities of Moscow and St. Petersburg

Maria A. Volochkovskaya

Deputy Head of Branch No. 2 of the Autonomous Non-Profit Organization "Financial Commissioner Operations Support Service" in St. Petersburg, Saint Petersburg, Russian Federation; Volochkovskayama@finombudsman.ru

ABSTRACT

The article provides a theoretical and comparative analysis of the constitutional and legal status of the senior official of the constituent entities of the Russian Federation — the cities of Moscow and St. Petersburg. The author highlighted the main elements of the constitutional and legal status of a senior official of a constituent entity of the Russian Federation, the classification of which became the basis for the proposed methodology for a comparative analysis of the statuses of senior officials of cities of federal significance (Moscow and St. Petersburg) in the context of regional norms.

A comparative analysis based on the proposed methodology led to conclusions about the similarities and differences in the constitutional and legal statuses of the Moscow Mayor and the Governor of St. Petersburg.

Keywords: comparative characteristics, constitutional and legal status, the highest official of a constituent entity of the Russian Federation, Mayor of Moscow, Governor of St. Petersburg

Введение

Вопросы формирования, реализации конституционно-правового статуса высшего должностного лица субъектов РФ (регионов¹), равно как и других публично-правовых образований, представляются актуальными на всех этапах конституционного развития российской государственности, поскольку проблемы обеспечения сбалансированного регулирования полномочий власти на местах согласно общим установлениям центральной власти относятся к важнейшим государственным проблемам во всей истории государства российского. В настоящее время такие проблемы обусловлены прагматичной реализацией принципа разграничения полномочий и предметов ведения между властными органами в целях поддержания конституционного единства системы государственной власти Российской Федерации².

¹ По тексту статьи понятие «регион» используется в значении «субъект РФ».

² Андриченко Л. В. Разграничение полномочий между органами власти различных территориальных уровней: проблемы централизации и децентрализации // Вопросы государственного и муниципального управления.

Взятый в конце прошлого века курс на децентрализацию федеральной власти с принципами невмешательства в дела на местах изменился в направлении сбалансированного федерального воздействия в отношении региональных органов власти субъектов РФ. Это обусловлено стремлением разработки в России оптимальной модели регулирования иерархической системы власти, обеспечивающей территориальную целостность, единство государства одновременно с независимостью и самостоятельностью российских регионов, что требует развития двухуровневой системы регулирования государственной власти с четкими инструментами взаимодействия органов власти федерального и регионального уровня³.

В результате многолетних усилий Президента РФ В. В. Путина и его соратников произошло заметное усиление системы центральной власти, но проблема сбалансированного взаимодействия федерального центра с территориями, интересы которых представляют высшие должностные лица субъектов РФ, остается злободневной в силу недостаточной конституционной урегулированности отдельных вопросов. Актуальность этой проблемы подтверждается содержанием статуса рассматриваемого субъекта государственной власти, поскольку в нормах Конституции РФ⁴ и конституционных федеральных законов отсутствует четкая система элементов конституционно-правового положения высшего должностного лица субъекта РФ и правовых механизмов разграничения с федеральным центром соответствующих полномочий⁵.

Несмотря на провозглашенное в ст. 5 Основного закона равноправие субъектов РФ, имеет место различное содержание полномочий и других элементов статусов высших должностных лиц субъектов РФ, которые регламентируются соответствующими конституционно-уставными актами субъектов РФ. Неоднократные изменения статусных норм высших должностных лиц субъектов РФ затрудняют эффективную и последовательную реализацию соответствующих положений конституций и уставов субъектов РФ. Однако содержание статуса высшего должностного лица в субъекте РФ существенно влияет на развитие региона, на обеспечение благополучия его населения, на состояние правопорядка и законности⁶, что предопределяет важность расширения ч. 3 ст. 77 Конституции РФ, определяющей лишь некоторые ограничения в рамках конституционно-правового статуса высшего должностного лица субъекта РФ и бланкетную норму о дополнительных требованиях федерального закона к этому статусу.

Сравнительный анализ конституционно-правового статуса высшего должностного лица в городах Москва, Санкт-Петербург показывает различия и особенности развитых российских городов федерального значения, отражая наиболее значимые проблемы разработки, реализации этих статусов, связанные с различиями и пробелами в конституционно-уставной сфере правоотношений, что также предопределяет тему предлагаемой статьи.

Таким образом, актуальность и важность сравнительной характеристики конституционно-правового статуса высших должностных лиц субъектов РФ — городов Москвы, Санкт-Петербурга определяется следующими факторами:

- 1) необходимостью обеспечения сбалансированного регулирования полномочий российской власти на местах и в центре на основе принципов разграничения и делегирования полномочий с применением четких инструментов взаимодействия органов власти федерального и регионального уровня (фактор сбалансированности регулирования);
- 2) недостаточной конституционной урегулированностью отдельных вопросов конституционно-правового положения высшего должностного лица субъекта РФ и в положениях Конституции РФ, и в конституционно-уставных нормах регионального законодательства (фактор пробельности регулирования);
- 3) важностью установления различий, пробелов в конституционно-уставной сфере правоотношений на примере статусов высших должностных лиц Москвы и Санкт-Петербурга (фактор

2013. № 4. С. 37–58.

³ Орлова Э. А. Конституционно-правовой статус высшего должностного лица субъекта Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Э. А. Орлова. М., 2006. 24 с.

⁴ Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [Электронный ресурс]. URL: <http://www.pravo.gov.ru>, 04.07.2020 (дата обращения: 30.07.2020).

⁵ Урсова И. О. Конституционно-правовой статус высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и их роль в системе федеральных и региональных органов власти: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / И. О. Урсова. М., 2014. 24 с.

⁶ Ишеков К. А. Реализация конституций и уставов субъектов Российской Федерации органами государственной власти: конституционно-правовое исследование: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.02 / К. А. Ишеков. Саратов, 2015. 40 с.

сравнения уставного права двух столиц).

Основные элементы конституционно-правового статуса высшего должностного лица субъекта РФ

В начале анализа конституционно-правовых статусов высших должностных лиц городов федерального значения — Москвы и Санкт-Петербурга целесообразно обобщить основное содержание, перечень структурных элементов в целом конституционно-правового положения высшего должностного лица субъекта РФ (далее — также глава региона), которые являются предметом множества исследований российских и зарубежных юристов. Например, А. Н. Кайль⁷ обосновал понятие общего правового статуса высшего должностного лица субъекта РФ как урегулированного правовыми нормами положения такого лица, которое характеризуется соответствующими элементами: наименованием должности; компетенцией главы региона с предметом ведения, основными правами, обязанностями; ограничениями для главы региона; гарантиями высшего должностного лица; его ответственностью; взаимоотношениями главы региона с другими институтами власти и с населением субъекта РФ.

В этом определении четко обозначены элементы общего правового статуса высшего должностного лица субъекта, которые формируют и конституционно-правовой статус. В частности, В. А. Маршалова обозначила понятие конституционно-правового статуса высшего должностного лица субъекта РФ (президента республики) в качестве установленной конституционно-правовыми нормами относительно устойчивой совокупности признаков, определяющих роль главы региона как органа власти в механизме реализации народовластия, и соответствующую специфику функционирования такого органа власти, который включает определенные статусные элементы (наименование высшей должности, круг полномочий, содержание гарантий, пределы ответственности, функции, компетенция, общая правоспособность, порядок замещения и характеристика должности)⁸.

Указанное сложное определение логично характеризует высшее должностное лицо как орган региональной власти со специальными функциями, отражает комплексный характер элементов рассматриваемого статуса, которые связаны с должностью главы региона, но не учитывает различий в правовых источниках (Конституция РФ, федеральное законодательство, конституционно-уставные нормы) и особенностей правового положения субъекта РФ как публично-правового образования.

В диссертационном исследовании Н. В. Машьянова⁹ аргументируются признаки статуса высшего должностного лица в качестве институционального компонента системы российской власти, которые характеризуют место главы региона в системе власти по вертикали и горизонтали; реализуют общесистемные принципы структурности, целостности, иерархичности, относительности связей с другими участниками властных отношений, а также дополнительные принципы законности, демократизма, ответственности, согласованности исполнения целей и задач; отличаются наличием арбитражных, гарантийных и общепредставительских полномочий, а также учреждением организационно-оформленных институтов правительства либо регионального кабинета министров, соответствующего премьер-министра (председателя правительства), вице-губернатора (вице-президента) с соответствующими конституционно-уставными статусами.

То есть Н. В. Машьянов логично обосновал структурные и системные аспекты, имеющие косвенное отношение к анализируемому конституционно-правовому статусу высшего должностного лица региона и характеризующие институциональный характер его полномочий, но не отражающие различий в правовых источниках и особенностей правового положения субъекта РФ как публично-правового образования.

В работе И. О. Урусовой¹⁰ аргументируются следующие элементы исследуемого конституци-

⁷ Кайль А. Н. Конституционно-правовой статус высшего должностного лица субъекта федерации в системе органов власти: на примере края, области: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / А. Н. Кайль. Саратов, 2004. 22 с.

⁸ Маршалова В. А. Эволюция конституционно-правового статуса президента республики в составе Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / В. А. Маршалова. Казань, 2007. 26 с.

⁹ Машьянов Н. В. Высшее должностное лицо (руководитель высшего органа исполнительной власти) субъекта РФ в системе государственной власти: основные конституционно-правовые характеристики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Н. В. Машьянов. Челябинск, 2007. 23 с.

¹⁰ Урусова И. О. Конституционно-правовой статус высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и их роль в системе федеральных и региональных органов власти: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / И. О. Урусова. М., 2014. 24 с.

онно-правового статуса:

- формальный элемент процедуры получения полномочий высшего должностного лица;
- элемент компетенции в виде полномочий главного должностного лица в сфере государственной деятельности;
- элемент образовательного ценза в виде требований к образованию и стажу работы в сфере публичного управления, что должно обеспечить достаточный профессиональный уровень кандидата на самый ответственный пост системы региональной государственной власти и соответствующие гарантии качества деятельности на таком посту;
- элемент ответственности перед населением на соответствующей территории субъекта РФ;
- элемент гарантии в виде специального механизма привлечения высшего должностного лица к ответственности.

Содержание указанных и других элементов рассматриваемого статуса представлено И. О. Урусовой более четким перечнем статусных элементов с дополнительными признаками, нежели в работах А. Н. Кайля, В. А. Маршаловой, и определяет основные особенности конституционно-правового положения высшего должностного лица субъекта РФ, но также не учитывает различий в правовых источниках и особенностях правового положения субъекта РФ как публично-правового образования.

Наряду с этим стоит указать на тезисы М. В. Демидова¹¹ о комплексном составе полномочий главы региона и об исключении высшего должностного лица из системы исполнительной власти, поскольку действующее законодательство формирует статус главы региона как руководителя всей системы исполнительной региональной власти и вместе с тем высшего коллегиального органа¹². При этом должность высшего должностного лица субъекта РФ обособлена от должности руководителя высшего органа исполнительной власти региона, хотя содержание их статусов практически одинаково¹³.

По поводу комплексного характера полномочий главы региона КС РФ в своих постановлениях¹⁴ приводит толкование взаимосвязанных норм ч. 1, 2 ст. 19, ч. 1 ст. 77, ч. 4 ст. 78, ч. 1, 2 ст. 80 Конституции РФ, из содержания которых следует: во-первых, непосредственная подчиненность высшего должностного лица субъекта РФ Президенту РФ, который должен обеспечивать, будучи главой государства, согласованное функционирование системы всех органов российской власти; во-вторых, участие главы региона не только в отношениях, связанных с деятельностью соответствующего субъекта РФ, но и в общефедеральных отношениях, участие в которых определено федеральными законами, другими нормативными правовыми актами органов федеральной власти.

В этой связи З. Т. Полатов¹⁵ обобщил двойственный характер анализируемого статуса, поскольку изначально высшее должностное лицо субъекта РФ выступает руководителем исполнительной власти, но может выступать и руководителем региона в том случае, если соответствующие полномочия предусмотрены региональным законодательством соответствующего субъекта. С учетом указанной двойственности статус главы региона представлен автором составным элементом более широкого института высшего должностного лица субъекта РФ, включающим:

- 1) элемент статусных атрибутов высшего должностного лица (наименование, место среди других органов власти; ограничения прав, владения государственным языком; возможные сроки занятия должности; знаковые атрибуты, символы власти; процедурные акты; требования к чести, достоинству главы региона);
- 2) элемент компетенции главы региона, который охватывается содержанием предметов ведения и его полномочий:

¹¹ Демидов М. В. Исполнительная власть субъекта Российской Федерации: конституционно-правовой аспект ее статуса // Конституционное и муниципальное право. 2017. № 1. С. 62–65.

¹² Авакьян С. А. Конституционное право России. Учебный курс : учеб. пособие. В 2 т. 5-е изд., перераб. и доп. М. : Норма; ИНФРА-М, 2014. Т. 2. С. 828.

¹³ Пирбудагова Д. Ш. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации в системе региональных органов государственной власти / Д. Ш. Пирбудагова, Ш. С. Гаджиалиева, Н. Э. Умарова // Юридический вестник ДГУ. 2015. Т. 15. № 3. С. 51–54.

¹⁴ См.: По делу о проверке конституционности части второй статьи 16 Закона Псковской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в связи с запросом Администрации Псковской области : постановление Конституционного Суда РФ от 13.05.2004 № 10-П // Вестник Конституционного Суда РФ. № 4. 2004; По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в связи с жалобами ряда граждан : постановление Конституционного Суда РФ от 21.12.2005 № 13-П // Вестник Конституционного Суда РФ. № 1. 2006.

¹⁵ Полатов З. Т. Проблемы конституционно-правового статуса высшего должностного лица субъекта Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / З. Т. Полатов. М., 2013. 18 с.

- предметы ведения включают круг общественных отношений, которые обусловлены социально-политическими функциями высшего должностного лица в сферах внутренней, внешней политики, обеспечения прав, свобод человека и согласованного взаимодействия органов государственной региональной власти;
 - перечень полномочий главы региона составляют его права и обязанности, установленные Конституцией РФ, федеральными законами, конституционно-уставными актами и региональными законами, реализация которых высшим должностным лицом позволяет осуществлять организационно-правовое воздействие на комплекс общественных отношений, входящих в предмет его ведения;
- 3) элемент юридической ответственности главы региона в виде его обязанности отвечать согласно конституционно-правовым положениям за несоответствие своей деятельности (юридически значимых действий) предписаниям этих положений, которая обеспечивается мерами соответствующего государственного воздействия.

Указанное трехсоставное содержание конституционно-правового статуса по тезисам З. Т. Полатова¹⁶ представляется более цельным, поскольку отражает институциональные особенности главы региона и три главных структурных элемента такого статуса, состоящих из множества известных и обоснованных компонентов. Однако и это объемное понятие конституционно-правового статуса высшего должностного лица не включает каких-либо норм о правовом положении субъекта РФ, от имени которого выступает глава региона.

Отсутствие в конституционно-правовом статусе высшего должностного лица норм о правовом положении соответствующего субъекта РФ предполагает необязательность соответствия статусных норм главы государства положениям статуса субъекта РФ, в том числе нормам о компетенции, поскольку элементы статусных атрибутов и ответственности субъекта РФ и главы региона не могут совпадать в силу их различной правосубъектности.

Соответствие предмета ведения, полномочий субъекта РФ и его главы региона необходимо для обеспечения одной из главных функций высшего должностного лица представлять интересы своего субъекта РФ. Для сравнения можно указать на установленную в ч. 4 ст. 80 Конституции РФ обязанность Президента РФ («главы государства») представлять Россию во внутренних и внешних отношениях, а также реализовывать конституционную правосубъектность, суверенные права и функции государства с участием других органов власти и должностных лиц¹⁷.

Значит, нормы компетентностного элемента конституционно-правового статуса высшего должностного лица субъекта РФ должны соответствовать обозначенным в Конституции РФ нормам о совместном ведении (ч. 1 ст. 72 Конституции РФ), статусе субъекта РФ (ст. 66 Конституции РФ) и др. нормам о правовом положении соответствующего субъекта РФ.

Анализ указанных тезисов позволяет классифицировать элементы конституционно-правового статуса высшего должностного лица субъекта РФ.

1. Иерархическая группа законодательных элементов конституционно-правового статуса главы региона, включающая:
 - базовые элементы статуса конституционного уровня, которые определены ч. 3 ст. 77 и др. нормами Конституции РФ, затрагивающими вопросы совместного ведения и компетенции субъектов РФ;
 - дополнительные элементы статуса федерального уровня, обозначенные в ст. 18 и пр. нормах закона № 184-ФЗ¹⁸;
 - основные элементы статуса регионального уровня, которые установлены положениями конституционно-уставных актов соответствующего субъекта РФ.
2. Группа структурных элементов конституционно-правового статуса высшего должностного лица субъекта РФ, определяющая:
 - формальный элемент статусных атрибутов высшего должностного лица и процедур вхождения в такую должность, который формирует формальный элемент анализа конституционно-правового статуса;

¹⁶ Полатов З. Т. Проблемы конституционно-правового статуса высшего должностного лица субъекта Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / З. Т. Полатов. М., 2013. 18 с.

¹⁷ Бутусова Н. В. Конституционно-правовой статус российского государства: вопросы теории и практики: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.02 / Н. В. Бутусова. М., 2006. 49 с.

¹⁸ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации : федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 13.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.

- элемент компетенции главы региона, который охватывается предметами ведения и полномочиями соответствующего субъекта РФ (компетентностный элемент);
- элемент юридической ответственности главы региона, нормы которого закреплены в Конституции РФ, в ст. 18 и пр. нормах закона № 184-ФЗ, в положениях конституционно-уставных актов соответствующего субъекта РФ (санкционный элемент анализа конституционно-правового статуса).

Сравнение конституционно-правовых статусов мэра Москвы и губернатора Санкт-Петербурга

Представленная классификация элементов конституционно-правового статуса главы региона определяет соответствующую методологию сравнительного анализа статусов высших должностных лиц городов федерального значения (Москвы и Санкт-Петербурга) в разрезе норм регионального уровня, который целесообразно проводить по следующему алгоритму:

- 1) установление и общий анализ основных элементов конституционно-правового статуса, которые регламентированы положениями конституционно-уставных актов Москвы и Санкт-Петербурга путем выделения в уставах и др. документах региона статусных норм главы города федерального значения;
- 2) обобщение структурных элементов конституционно-правового статуса высших должностных лиц Москвы и Санкт-Петербурга — формального, компетентностного и санкционного элементов;
- 3) установление схожих особенностей и различий, неопределенности и пробелов в содержании конституционно-правового статуса высших должностных лиц Москвы и Санкт-Петербурга.

То есть сравнительный анализ конституционно-правовых статусов мэра Москвы и губернатора Санкт-Петербурга целесообразно проводить по трем стадиям: общий анализ источников; выделение формального, компетентностного и санкционного элементов статуса; установление схожих и индивидуальных особенностей.

В частности, на первой стадии общего анализа источников конституционно-правового статуса мэра г. Москвы стоит указать, что элементы этого статуса включают основные элементы конституционно-правового статуса мэра г. Москвы, регламентированные положениями Закона г. Москвы от 1995 года «Устав города Москвы» (далее — Устав Москвы¹⁹), которые определяют в ст. 40–49:

- 1) основы статуса мэра Москвы как высшего должностного лица Москвы, которое:
 - избирается ее жителями на пять лет в рамках всеобщего прямого, равного права избирателей с тайной голосования, особенности которого устанавливаются специальным московским законом²⁰;
 - является гражданином РФ, обладающим избирательным пассивным правом, не имеющим иностранного гражданства или другого документа на постоянное зарубежное проживание, достигшим 30 лет;
 - приносит присягу в процедуре вступления в должность, в том числе клятву служить процветанию Москвы и благополучию москвичей и пр.;
 - обладает государственными гарантиями функционирования мэра Москвы согласно специальному закону²¹;
 - обязано соблюдать запреты, ограничения, обозначенные федеральным законодательством, законами Москвы (занятие одновременно должности депутата Госдумы, члена Совфеда, судьи, иных госдолжностей РФ, федеральной госслужбы, госдолжностей субъекта РФ, муниципальной службы и пр. запреты, ограничения);
- 2) перечень основных полномочий мэра Москвы по прямому или опосредованному решению вопросов социально-экономического развития Москвы, управления городским хозяйством, исполнению прочих исполнительно-распорядительных функций в рамках расширенного перечня 12 своих полномочий;
- 3) правовой механизм досрочного прекращения полномочий мэра Москвы в девяти случаях:

¹⁹ Устав города Москвы : закон г. Москвы от 28.06.1995 (ред. от 20.09.2017) // Ведомости Московской думы. № 4. 1995.

²⁰ Избирательный кодекс города Москвы : закон г. Москвы от 06.07.2005 № 38 (ред. от 22.05.2019) // Ведомости Московской городской думы. 19.08.2005. № 8. Ст. 166.

²¹ О правительстве Москвы : закон г. Москвы от 20.12.2006 № 65 (ред. от 26.12.2018) // Ведомости Московской городской думы, 23.03.2007, № 2, ст. 385.

смерти; отставки его по собственному желанию; отрешения от должности Президентом РФ из-за недоверия Мосгордумы и в др. случаях, установленных федеральным законом; признания судом недееспособности (ограниченной дееспособности); признания судом умершим (безвестно отсутствующим); вступления в силу обвинительного приговора; выезда за рубеж для постоянного жительства; утраты гражданства РФ, приобретения другого гражданства, прочего документа на иностранное проживание; отзыва московскими избирателями согласно законам;

- 4) условия временного исполнения обязанностей мэра Москвы;
- 5) основы компетенции правительства Москвы, других органов исполнительной московской власти, их должностных лиц;
- 6) требования к организации гражданской госслужбы Москвы;
- 7) основы регулирования правовых актов мэра и пр. органов, должностных лиц московской исполнительной власти;
- 8) правовой механизм взаимодействия мэра Москвы с Мосгордумой.

Вместе с этим согласно Уставу Москвы дополнительные элементы конституционно-правового статуса мэра г. Москвы установлены нормами других московских законов:

- положениями специального Закона Москвы № 74 от 2003 г.²² определены атрибутивные требования к должностным знакам мэра Москвы;
- нормы Закона Москвы № 38 от 2005 г.²³ предусматривают процедуры избрания мэра Москвы;
- положения Закона Москвы № 43 от 2005 г.²⁴ регулируют полномочия, гарантии лиц на государственные должности в Москве, включающие и должность мэра Москвы;
- содержание Закона Москвы № 65 от 2006 г.²⁵ включает полномочия мэра Москвы, связанные с назначением и функционированием правительства Москвы;
- нормы Закона Москвы № 76 от 2012 г.²⁶ устанавливают внушительный порядок отзыва мэра Москвы, объем которого примерно превышает в 3–4 раза Устав Москвы, что отражает чрезмерную урегулированность процедур отзыва мэра Москвы.

То есть основные региональные элементы конституционно-правового статуса мэра г. Москвы установлены положениями Устава Москвы, дополнительные региональные элементы — нормами пяти законов Москвы, среди которых выделяется чрезмерный объем порядка отзыва мэра Москвы, обозначенный нормами 61 статьи одноименного закона.

В рамках общего анализа источников конституционно-правового статуса губернатора г. Санкт-Петербурга стоит указать, что основные элементы конституционно-правового статуса губернатора Санкт-Петербурга регламентированы положениями ст. 37–47 Устава Санкт-Петербурга²⁷, которые включают:

- 1) основы статуса губернатора Санкт-Петербурга как высшего должностного лица Санкт-Петербурга, которое:
 - обязано соблюдать запреты, ограничения, обозначенные федеральным законодательством, законами Санкт-Петербурга (занятие одновременно должности депутата Госдумы, члена Совфеда, судьи, иных госдолжностей РФ, федеральной госслужбы, госдолжностей субъекта РФ, муниципальной службы и пр. запреты, ограничения);
 - обязано совместно с супругой (супругом), несовершеннолетними детьми соблюдать запрет на открытие, пользование счетами (вкладами), на хранение денежных средств, ценностей в иностранных банках вне российской территории, на владение, пользование зарубежными финансовыми инструментами;
 - получает должностной оклад, определяемый законом Санкт-Петербурга²⁸;
- 2) правовые механизмы выборов губернатора Санкт-Петербурга, вступления в должность, до-

²² О должностных знаках мэра Москвы и председателя Московской городской думы : закон г. Москвы от 19.11.2003 № 74 (ред. от 19.12.2012) // Ведомости Московской городской думы. 03.02.2004. № 1. Ст. 352.

²³ Избирательный кодекс города Москвы : закон г. Москвы от 06.07.2005 № 38 (ред. от 22.05.2019) // Ведомости Московской городской думы. 19.08.2005. № 8. Ст. 166.

²⁴ О государственных должностях города Москвы : закон г. Москвы от 15.07.2005 № 43 (ред. от 27.01.2016) // Ведомости Московской городской думы, 31.08.2005, № 9, ст. 191.

²⁵ О правительстве Москвы : закон г. Москвы от 20.12.2006 № 65 (ред. от 26.12.2018) // Ведомости Московской городской думы, 23.03.2007, № 2, ст. 385.

²⁶ О порядке отзыва мэра Москвы : закон г. Москвы от 26.12.2012 № 76 (ред. от 25.05.2016) // Вестник мэра и правительства Москвы. № 2. 15.01.2013.

²⁷ Устав Санкт-Петербурга (принят ЗС СПб 14.01.1998, ред. от 23.07.2020) // Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. № 5–6, 03.06.1998.

²⁸ О губернаторе Санкт-Петербурга : закон Санкт-Петербурга от 08.02.2013 № 55-9 (ред. от 09.06.2016), принят ЗС СПб 06.02.2013 // Вестник администрации Санкт-Петербурга. № 2. 27.03.2013.

срочного прекращения полномочий и временного исполнения обязанностей губернатора Санкт-Петербурга;

- 3) расширенный перечень 16 основных полномочий губернатора Санкт-Петербурга;
- 4) основы компетенции правительства Санкт-Петербурга, других органов исполнительной городской власти, их должностных лиц;
- 5) порядок формирования системы органов исполнительной власти Санкт-Петербурга;
- 6) основы регулирования правовых актов губернатора и пр. органов, должностных лиц исполнительной власти Санкт-Петербурга;
- 7) правовой механизм финансирования системы исполнительной власти Санкт-Петербурга.

Наряду с этим дополнительные элементы конституционно-правового статуса губернатора Санкт-Петербурга установлены нормами других законов Санкт-Петербурга:

- содержание Закона № 224-28 от 2005 г.²⁹ регулирует полномочия губернатора Санкт-Петербурга, связанные с реализацией гарантий лицам на государственных должностях;
- нормы Закона № 335-66 от 2009 г.³⁰ определяют полномочия губернатора Санкт-Петербурга по назначению и управлению правительством Санкт-Петербурга;
- положения Закона № 341-60 от 2012 г.³¹ предусматривают процедуры избрания губернатора Санкт-Петербурга;
- нормы шести статей Закона № 610-107 от 2012 г.³² Санкт-Петербурга устанавливают относительно небольшой порядок отзыва губернатора Санкт-Петербурга;
- содержание Закона № 55-9 от 2013 г.³³ определяет непосредственно гарантии для губернатора Санкт-Петербурга.

Анализ указанных основных и дополнительных региональных элементов конституционно-правового статуса губернатора Санкт-Петербурга указывает на их сходство со статусом мэра Москвы, поскольку основные элементы этого статуса установлены положениями Устава Санкт-Петербурга, дополнительные элементы — нормами пяти законов Санкт-Петербурга. Вместе с тем одним из характерных отличий можно выделить чрезмерный объем порядка отзыва мэра Москвы, обозначенный 61 статьей одноименного закона, тогда как схожий по наименованию Закон № 610-107 от 2012 г.³⁴ Санкт-Петербурга включает шесть статей.

На второй стадии сравнительного анализа конституционно-правовых статусов мэра Москвы и губернатора Санкт-Петербурга следует выделить содержание формального, компетентностного и конституционного элементов анализируемого статуса.

Формальные элементы конституционно-правовых статусов мэра Москвы и губернатора Санкт-Петербурга определяют:

- 1) основные формальные элементы, регламентированные положениями Устава Москвы и Устава губернатора Санкт-Петербурга, например:
 - нормами п. 6 ст. 40 Устава Москвы определен текст присяги мэра Москвы: «Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию РФ, федеральное законодательство, Устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей»;
 - положения п. 2 ст. 39 Устава Санкт-Петербурга отражают присягу губернатора следующего содержания: «Вступая в должность губернатора Санкт-Петербурга, клянусь в верности народу и Конституции РФ, Уставу Санкт-Петербурга, обязуюсь уважать и охранять права и

²⁹ О гарантиях деятельности лиц, замещающих (замещавших) государственные должности Санкт-Петербурга : закон Санкт-Петербурга от 30.05.2005 № 224-28 (ред. от 11.07.2019), принят ЗС СПб 11.05.2005 // Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. № 7–8. 05.08.2005.

³⁰ О правительстве Санкт-Петербурга : закон Санкт-Петербурга от 06.07.2009 № 335-66 (ред. от 08.06.2020), принят ЗС СПб 24.06.2009 // Информационный бюллетень администрации Санкт-Петербурга. № 27. 20.07.2009.

³¹ О выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга — губернатора Санкт-Петербурга : закон Санкт-Петербурга от 26.06.2012 № 341-60 (ред. от 22.07.2020) // Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. № 23. 09.07.2012.

³² О порядке отзыва высшего должностного лица Санкт-Петербурга — губернатора Санкт-Петербурга : закон Санкт-Петербурга от 04.12.2012 № 610-107 // Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. № 39. 17.12.2012.

³³ О губернаторе Санкт-Петербурга : закон Санкт-Петербурга от 08.02.2013 № 55-9 (ред. от 09.06.2016), принят ЗС СПб 06.02.2013 // Вестник администрации Санкт-Петербурга. № 2. 27.03.2013.

³⁴ О порядке отзыва высшего должностного лица Санкт-Петербурга — губернатора Санкт-Петербурга : закон Санкт-Петербурга от 04.12.2012 № 610-107 // Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. № 39. 17.12.2012.

свободы человека и гражданина, всеми силами способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей»;

- 2) дополнительные формальные элементы, установленные нормами законов Москвы и Санкт-Петербурга:
- положениями специального Закона Москвы № 74 от 2003 г.³⁵ определены атрибутивные требования к должностным знакам мэра Москвы, в Санкт-Петербурге нет схожего акта и должностных знаков, но действует Закон № 165-3 от 2003 г.³⁶ с нормами детального описания официальных символов города и порядка их применения, которые среди прочего включают правила использования символики города губернатором;
 - нормы Закона Москвы № 38 от 2005 г.³⁷ предусматривают формальные нормы процедуры избрания мэра Москвы, в которых нормы о мэре используются более 100 раз, а положения Закона № 341-60 от 2012 г.³⁸ — процедуры избрания губернатора Санкт-Петербурга, в которых нормы о губернаторе упоминаются 45 раз.

Компетентностные элементы конституционно-правовых статусов мэра Москвы и губернатора Санкт-Петербурга включают:

- 1) основные компетентностные элементы, регламентированные положениями Устава Москвы и Устава губернатора Санкт-Петербурга, в частности:
 - расширенный перечень 12 основных полномочий мэра Москвы: представление интереса города Москвы в отношениях всех уровней или поручение такого представления иным лицам; выступление от имени Москвы согласно компетенции, установленной Уставом, или поручение такого выступления иным лицам согласно закону; утверждение подписью и обнародование законов Москвы либо их отклонение; заключение соглашений, договоров согласно закону; формирование правительства Москвы, принятие решения по его отставке, определение структуры исполнительных органов власти Москвы; ежегодный отчет перед Мосгордумой по вопросам деятельности правительства Москвы; и т. д.;
 - расширенный перечень 16 основных полномочий губернатора Санкт-Петербурга: представление интереса города Санкт-Петербурга в отношениях всех уровней с правом подписания от имени города соответствующих соглашений, договоров; утверждение подписью и обнародование законов Санкт-Петербурга либо их отклонение; требование внеочередного созыва заседания Заксобраний Санкт-Петербурга и созыва нового состава Заксобраний Санкт-Петербурга ранее установленного срока; формирование правительства Санкт-Петербурга, принятие решения по его отставке; создание постоянных, временных советов, комиссий, др. консультативно-совещательных органов при губернаторе Санкт-Петербурга; и т. д.;
- 2) дополнительные компетентностные элементы, предусмотренные нормами законов Москвы и Санкт-Петербурга:
 - положения Закона Москвы № 43 от 2005 г.³⁹ регулируют полномочия, гарантии лиц на государственных должностях в Москве, включающие и должность мэра Москвы;
 - содержание Закона Москвы № 65 от 2006 г.⁴⁰ включает полномочия мэра Москвы, связанные с назначением и функционированием правительства Москвы;
 - содержание Закона № 224-28 от 2005 г.⁴¹ регулирует полномочия губернатора Санкт-

³⁵ О должностных знаках мэра Москвы и председателя Московской городской думы : закон г. Москвы от 19.11.2003 № 74 (ред. от 19.12.2012) // Ведомости Московской городской думы. 03.02.2004. № 1. Ст. 352.

³⁶ О детальном описании официальных символов Санкт-Петербурга и порядке их использования : закон Санкт-Петербурга от 13.05.2003 № 165-23 (ред. от 11.07.2019), принят ЗС СПб 23.04.2003 // Вестник администрации Санкт-Петербурга. № 6. 30.06.2003.

³⁷ Избирательный кодекс города Москвы : закон г. Москвы от 06.07.2005 № 38 (ред. от 22.05.2019) // Ведомости Московской городской думы. 19.08.2005. № 8. Ст. 166.

³⁸ О выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга — губернатора Санкт-Петербурга : закон Санкт-Петербурга от 26.06.2012 № 341-60 (ред. от 22.07.2020) // Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. № 23. 09.07.2012.

³⁹ О государственных должностях города Москвы : закон г. Москвы от 15.07.2005 № 43 (ред. от 27.01.2016) // Ведомости Московской городской думы, 31.08.2005, № 9, ст. 191.

⁴⁰ О правительстве Москвы : закон г. Москвы от 20.12.2006 № 65 (ред. от 26.12.2018) // Ведомости Московской городской думы, 23.03.2007, № 2, ст. 385.

⁴¹ О гарантиях деятельности лиц, замещающих (замещавших) государственные должности Санкт-Петербурга : закон Санкт-Петербурга от 30.05.2005 № 224-28 (ред. от 11.07.2019), принят ЗС СПб 11.05.2005 // Вестник

- Петербурга, связанные с реализацией гарантий лицам на государственных должностях;
- нормы Закона № 335-66 от 2009 г.⁴² определяют полномочия губернатора Санкт-Петербурга по назначению и управлению правительством Санкт-Петербурга;
- содержание Закона № 55-9 от 2013 г.⁴³ определяет непосредственно гарантии для губернатора Санкт-Петербурга.

Санкционные элементы конституционно-правовых статусов мэра Москвы и губернатора Санкт-Петербурга включают:

- 1) основные санкционные элементы, регламентированные положениями Устава Москвы и Устава губернатора Санкт-Петербурга, например:
 - положения ст. 7 Устава Москвы определяют принцип ответственности органов власти за самостоятельно принятые решения в рамках установленных полномочий;
 - нормы ст. 38 и ст. 52 Устава Москвы устанавливают основы контрольных функций Мосгордумы, органов прокуратуры и соответствующее право привлечения к ответственности субъектов власти за нарушение закона;
 - ст. 82 Устава Москвы включает общее правило наступления ответственности за неисполнение норм Устава, нормативных правовых актов Москвы, которая определяется законом;
 - нормы ст. 42 Устава Москвы определяют правовой механизм досрочного прекращения полномочий мэра Москвы в девяти случаях с правом Мосгордумы выразить недоверие мэру в трех случаях;
 - в Уставе Санкт-Петербурга обозначена только одна норма, касающаяся общей ответственности губернатора: в п. 10 ст. 53 отражено общее требование обязательного исполнения норм Устава и законов Санкт-Петербурга на городской территории с условием наступления административной ответственности за их неисполнение, которая определяется законом Санкт-Петербурга;
 - нормы ст. 40 Устава Санкт-Петербурга регламентируют правовой механизм досрочного прекращения полномочий губернатора Санкт-Петербурга в девяти случаях с правом Заксобранья Санкт-Петербурга выразить недоверие губернатору в трех случаях;
- 2) дополнительные санкционные элементы, установленные нормами законов Москвы и Санкт-Петербурга:
 - нормы Закона Москвы № 76 от 2012 г.⁴⁴ определяют 61 статью порядка отзыва мэра Москвы;
 - нормы шести статей Закона № 610-107 от 2012 г.⁴⁵ Санкт-Петербурга устанавливают относительно небольшой порядок отзыва губернатора Санкт-Петербурга.

Третья стадия сравнительного анализа направлена на установление схожих особенностей и различий, неопределенности и пробелов в содержании конституционно-правового статуса мэра Москвы и губернатора Санкт-Петербурга.

В частности, можно отметить, что проведенный сравнительный анализ указанных элементов конституционно-правовых статусов мэра Москвы и губернатора Санкт-Петербурга позволяет сделать следующие выводы:

- 1) формальные элементы сравниваемых статусов в целом схожи, но есть некоторые различия: в Санкт-Петербурге не используются должностные знаки, в московских законах более тщательно регламентированы процедуры выборов мэра;
- 2) компетентные элементы анализируемых статусов в основном схожи, но есть определенные различия: перечень расширенных полномочий мэра Москвы согласно Уставу на четыре пункта меньше полномочий губернатора Санкт-Петербурга; в Москве в отличие от Санкт-Петербурга нет отдельного закона о гарантиях мэра, которые установлены Законом об общей системе гарантий госслужащим Москвы;
- 3) санкционные элементы статуса мэра Москвы отличаются гораздо большим объемом, поскольку в Уставе Москвы имеется пять статей, относящихся к ответственности мэра (в

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. № 7–8. 05.08.2005.

⁴² О правительстве Санкт-Петербурга : закон Санкт-Петербурга от 06.07.2009 № 335-66 (ред. от 08.06.2020), принят ЗС СПб 24.06.2009 // Информационный бюллетень администрации Санкт-Петербурга. № 27. 20.07.2009.

⁴³ О губернаторе Санкт-Петербурга : закон Санкт-Петербурга от 08.02.2013 № 55-9 (ред. от 09.06.2016), принят ЗС СПб 06.02.2013 // Вестник администрации Санкт-Петербурга. № 2. 27.03.2013.

⁴⁴ О порядке отзыва мэра Москвы : закон г. Москвы от 26.12.2012 № 76 (ред. от 25.05.2016) // Вестник мэра и правительства Москвы. № 2. 15.01.2013.

⁴⁵ О порядке отзыва высшего должностного лица Санкт-Петербурга — губернатора Санкт-Петербурга : закон Санкт-Петербурга от 04.12.2012 № 610-107 // Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. № 39. 17.12.2012.

Уставе Санкт-Петербурга — две), в Законе об отзыве мэра Москвы предусмотрена 61 статья (в аналогичном Законе Санкт-Петербурга — шесть статей).

Заключение

В рамках представленной сравнительной характеристики конституционно-правового статуса высшего должностного лица субъектов РФ — городов Москвы, Санкт-Петербурга изначально отмечены три фактора актуальности и важности исследования: фактор необходимости обеспечения сбалансированности регулирования; фактор устранения пробельности регулирования; фактор аналитического сравнения уставного права двух столиц.

В ходе теоретического анализа выделены основные элементы конституционно-правового статуса высшего должностного лица субъекта РФ:

- 1) иерархическая группа законодательных элементов конституционно-правового статуса главы региона (базовые элементы Конституции РФ, затрагивающие вопросы совместного ведения и компетенции субъектов РФ; дополнительные элементы федерального уровня, обозначенные в ст. 18 и пр. нормах Закона⁴⁶; основные элементы регионального уровня, которые установлены положениями конституционно-уставных актов соответствующего субъекта РФ);
- 2) группа структурных элементов конституционно-правового статуса высшего должностного лица субъекта РФ (формальный элемент статусных атрибутов высшего должностного лица и процедур вхождения в такую должность; элемент компетенции главы региона, который охватывается предметами ведения и полномочиями соответствующего субъекта РФ; элемент юридической ответственности главы региона, нормы которого закреплены в Конституции РФ, в ст. 18 и пр. нормах Закона, в положениях конституционно-уставных актов соответствующего субъекта РФ). При этом предложена методология сравнительного анализа статусов высших должностных лиц городов федерального значения (Москвы и Санкт-Петербурга) в разрезе норм регионального уровня по трем стадиям: общего анализа источников; выделения формального, компетентностного и санкционного элементов статуса; установления схожих, индивидуальных и пр. особенностей.

Проведенный сравнительный анализ по предложенной методологии привел к выводам о схожести и различиях конституционно-правовых статусов мэра Москвы и губернатора Санкт-Петербурга.

Литература

1. *Авакьян С. А.* Конституционное право России. Учебный курс : учеб. пособие. В 2 т. 5-е изд., перераб. и доп. М. : Норма; ИНФРА-М, 2014. Т. 2. 912 с.
2. *Андриченко Л. В.* Разграничение полномочий между органами власти различных территориальных уровней: проблемы централизации и децентрализации // Вопросы государственного и муниципального управления. 2013. № 4. С. 37–58.
3. *Бутусова Н. В.* Конституционно-правовой статус российского государства: вопросы теории и практики: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.02 / Н. В. Бутусова. М., 2006. 49 с.
4. *Демидов М. В.* Исполнительная власть субъекта Российской Федерации: конституционно-правовой аспект ее статуса // Конституционное и муниципальное право. 2017. № 1. С. 62–65.
5. *Ишеков К. А.* Реализация конституций и уставов субъектов Российской Федерации органами государственной власти: конституционно-правовое исследование: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.02 / К. А. Ишеков. Саратов, 2015. 40 с.
6. *Кайль А. Н.* Конституционно-правовой статус высшего должностного лица субъекта федерации в системе органов власти: на примере края, области: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / А. Н. Кайль. Саратов, 2004. 22 с.
7. *Маршалова В. А.* Эволюция конституционно-правового статуса президента республики в составе Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / В. А. Маршалова. Казань, 2007. 26 с.
8. *Машьянов Н. В.* Высшее должностное лицо (руководитель высшего органа исполнительной власти) субъекта РФ в системе государственной власти: основные конституционно-правовые характеристики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Н. В. Машьянов. Челябинск, 2007. 23 с.
9. *Орлова Э. А.* Конституционно-правовой статус высшего должностного лица субъекта Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Э. А. Орлова. М., 2006. 24 с.

⁴⁶ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации : федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 13.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.

10. Пирбудагова Д. Ш., Гаджалиева Ш. С., Умарова Н. Э. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации в системе региональных органов государственной власти // Юридический вестник ДГУ. 2015. Т. 15. № 3. С. 51–54.
11. Полатов З. Т. Проблемы конституционно-правового статуса высшего должностного лица субъекта Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / З. Т. Полатов. М., 2013. 18 с.
12. Урусова И. О. Конституционно-правовой статус высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и их роль в системе федеральных и региональных органов власти: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / И. О. Урусова. М., 2014. 24 с.

References

1. Avakyan, S. A. Constitutional Law of Russia. Training course. Textbook allowance: In 2 volumes [Konstitutsionnoe pravo Rossii. Uchebnyi kurs: ucheb. posobie: V 2 t.], 5th ed., revised. and add. M. : Norma; INFRA-M, 2014. T. 2. 912 p.
2. Andrichenko, L. V. Division of Powers between the Authorities of Different Territorial Levels: the Problem of Centralization and Decentralization [Razgranichenie polnomochii mezhdru organami vlasti razlichnykh territorial'nykh urovnei: problemy tsentralizatsii i detsentralizatsii] // Public Administration Issues [Voprosy gosudarstvennogo i munitsipal'nogo upravleniya]. 2013. No. 4. Pp. 37–58.4
3. Butusova, N. V. Constitutional and Legal Status of the Russian State: Issues of Theory and Practice: author. Dis. abstract ... Doct. Jurid. Sciences: 12.00.02 [Konstitutsionno-pravovoi status rossiiskogo gosudarstva: voprosy teorii i praktiki: avtoref. dis. ... dokt. jurid. nauk: 12.00.02] / N. V. Butusova. Moscow, 2006. 49 p.
4. Demidov, M. V. The Executive Power of the Constituent Entity of the Russian Federation: the Constitutional and Legal Aspect of Its Status [Ispolnitel'naya vlast' sub"ekta Rossiiskoi Federatsii: konstitutsionno-pravovoi aspekt ee statusa] // Constitutional and Municipal Law [Konstitutsionnoe i munitsipal'noe pravo]. 2017. No. 1. Pp. 62–65.
5. Ishekov, K. A. Implementation of Constitutions and Statutes of the Constituent Entities of the Russian Federation by State Authorities: Constitutional and Legal Research: Dis. abstract... Doct. Jurid. Sciences: 12.00.02 [Realizatsiya konstitutsii i ustavov sub"ektov Rossiiskoi Federatsii organami gosudarstvennoi vlasti: konstitutsionno-pravovoe issledovanie: avtoref. dis. ... dokt. jurid. nauk: 12.00.02] / K. A. Ishekov. Saratov, 2015. 40 p.
6. Kail, A. N. The Constitutional and Legal Status of the Senior Official of the Constituent Entity of the Federation in the System of Government Bodies: on the Example of the Region, Territory: Dis. abstract... Cand. Jurid. Sciences: 12.00.02 [Konstitutsionno-pravovoi status vysshego dolzhnostnogo litsa sub"ekta federatsii v sisteme organov vlasti: na primere kraya, oblasti: avtoref. dis. ... kand. jurid. nauk: 12.00.02] / A. N. Kail. Saratov, 2004. 22 p.
7. Marshalova, V. A. Evolution of the Constitutional and Legal Status of the President of the Republic within the Russian Federation: Dis. abstract... Cand. Jurid. Sciences: 12.00.02 [Ehvolutsiya konstitutsionno-pravovogo statusa prezidenta respubliki v sostave Rossiiskoi Federatsii: avtoref. dis. ... kand. jurid. nauk: 12.00.02] / V. A. Marshalova. Kazan, 2007. 26 p.
8. Mashyanov, N. V. The Senior Official (Head of the Supreme Executive Body) of the Constituent Entity of the Russian Federation in the System of State Power: the Main Constitutional and Legal Characteristics: Dis. abstract ... Cand. Jurid. Sciences: 12.00.02 [Vysshee dolzhnostnoe litso (rukovoditel' vysshego organa ispolnitel'noi vlasti) sub"ekta RF v sisteme gosudarstvennoi vlasti: osnovnye konstitutsionno-pravovye kharakteristiki: avtoref. dis. ... kand. jurid. nauk: 12.00.02] / N. V. Mashyanov. Chelyabinsk, 2007. 23 p.
9. Orlova, E. A. Constitutional and Legal Status of the Senior Official of a Constituent Entity of the Russian Federation: Dis. abstract ... Cand. Jurid. Sciences: 12.00.02 [Konstitutsionno-pravovoi status vysshego dolzhnostnogo litsa sub"ekta Rossiiskoi Federatsii: avtoref. dis. ... kand. jurid. nauk: 12.00.02] / E. A. Orlova. Moscow, 2006. 24 p.
10. Pирbudagova, D. Sh., Gadzhaliyeva, Sh. S., Umarova, N. E. The Highest Ranking Official of the Subject of the Russian Federation in the System of Regional Bodies of State Power [Vysshee dolzhnostnoe litso sub"ekta Rossiiskoi Federatsii v sisteme regional'nykh organov gosudarstvennoi vlasti] // Law Herald of DSU [Yuridicheskii vestnik DGU]. 2015. Vol. 15. No. 3. Pp. 51–54.
11. Polatov, Z. T. Problems of the Constitutional and Legal Status of the Senior Official of a Constituent Entity of the Russian Federation: Dis. abstract... Cand. Jurid. Sciences: 12.00.02 [Problemy konstitutsionno-pravovogo statusa vysshego dolzhnostnogo litsa sub"ekta Rossiiskoi Federatsii: avtoref. dis. ... kand. jurid. nauk: 12.00.02] / Z. T. Polatov. Moscow, 2013. 18 p.
12. Urusova, I. O. The Constitutional and Legal Status of Senior Officials of the Constituent Entities of the Russian Federation and their Role in the System of Federal and Regional Authorities: Dis. abstract... Cand. Jurid. Sciences: 12.00.02 [Konstitutsionno-pravovoi status vysshikh dolzhnostnykh lits sub"ektov Rossiiskoi Federatsii i ikh rol' v sisteme federal'nykh i regional'nykh organov vlasti: avtoref. dis. ... kand. jurid. nauk: 12.00.02] / I. O. Urusova. Moscow, 2014. 24 p.